

Potensi Antimikroba Ekstrak Kecombrang (*Etilingera elatior*) terhadap Pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus*, dan *Escherichia coli*

Alifah Saskia Anjany (1910422034) - Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas,
Padang

Mikroba patogen dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang mana penyakit ini menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sejauh ini, penyakit menular telah diobati dengan antibiotik. Namun penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat membuat mikroba patogen menjadi resisten terhadap beberapa antibiotik yang umum digunakan. Munculnya mikroba resisten ini menjadi alasan utama kegagalan pengobatan penyakit menular. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemecahan masalah ini dengan menggunakan bahan aktif antibakteri dari tanaman obat (Agustien et al., 2013). Bahan-bahan alami yang digunakan sebagai metode pengobatan telah hadir secara menyeluruh di dunia. Secara umum, semakin banyak orang di seluruh dunia memilih untuk menggunakan bahan-bahan alami untuk mengatasi masalah kesehatan. Herbal dianggap lebih aman karena efek sampingnya yang relatif rendah dan harganya dapat diterima masyarakat luas (Katno, 2008: 4). Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan artikel ilmiah. Kajian dalam artikel ini dilakukan dengan menggabungkan dua bidang literatur Mikrobiologi dan Taksonomi Tumbuhan, yang membahas potensi ekstrak kecombrang sebagai agen antimikroba terhadap beberapa mikroba uji. Mikrobiologi dan Taksonomi Tumbuhan adalah dua bidang yang menarik untuk digabungkan dalam artikel ini. Kecombrang (*Etilingera elatior*) merupakan tanaman yang tersebar luas di Indonesia. Penggunaan kecombrang sebagai bahan obat sangat beragam. Tanaman ini digunakan sebagai makanan dan juga dapat digunakan dalam pengobatan. Penelitian ini menggunakan beberapa mikroba uji, yaitu *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus*, dan *Escherichia coli*, karena mikroba uji tersebut merupakan flora normal dalam tubuh manusia, dan jika terlalu banyak akan menginfeksi tubuh manusia.

Etilingera elatior adalah salah satu genus dalam tribe Alpineae. Genus ini tersebar luas dan berasal dari Bangladesh, India, Myanmar, China, Laos, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Papua Nugini, dan Australia (Poulsen, 2006). *E. elatior* atau disebut juga kecombrang adalah tanaman rempah asli Indonesia dan termasuk dalam famili *Zingiberaceae*. Orang-orang menggunakannya sebagai bumbu masakan dan obat-obatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syamsuardi et al. (2013), bahwa *Zingiberaceae* merupakan

tumbuhan dasar hutan tropis yang umumnya tumbuh di tempat yang sejuk dan lembab, terkadang juga tumbuh di hutan sekunder. Beberapa spesies dapat bertahan hidup di tempat terbuka dan tumbuh di lereng yang tinggi. Masyarakat menggunakan famili ini untuk bumbu masak, obat tradisional, bahan makanan dan minuman, serta pewarna makanan. Menurut Ratnah et al. (2018), dalam beberapa tahun terakhir telah diketahui fakta empiris dan bukti penelitian ilmiah bahwa *E. elatior* mengandung senyawa fitokimia yang terdiri dari alkaloid, flavonoid, polifenol, steroid, saponin, dan minyak atsiri. Diketahui bahwa kandungan senyawa fitokimia yang terdapat pada tumbuhan berpengaruh sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia, termasuk fungsinya untuk mencegah penyakit. Menurut Nurainas et al. (2017), penggunaan *E. elatior* sebagai obat tradisional membutuhkan autentifikasi, yaitu kejelasan populasi atau varian *E. elatior*. Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk mengkarakterisasi bagian-bagian seperti ukuran, bentuk, warna, struktur, dan tinggi. *E. elatior* adalah buah majemuk. Dalam satu batang buah terdiri dari 15-95 buah, dan bentuk buahnya bulat telur. Ada dua perubahan warna pada buah *E. elatior*, yaitu ungu-merah dan coklat-kuning. Hal ini didukung dengan pernyataan (2007), bahwa buah *E. elatior* merupakan buah majemuk dengan buahnya yang berwarna merah, merah muda, dan hijau kekuningan.

Escherichia coli termasuk dalam bakteri Gram negatif. Pernyataan dalam Agustien et al. (2013) mendukung hal tersebut, bahwa *E. coli* memiliki dinding sel peptidoglikan yang tipis dan kandungan lipid yang besar, serta memiliki porin sebagai saluran masuknya zat aktif ke dalam sel bakteri. Masuknya zat aktif ini akan merusak aktivitas enzim di dalam sel dan menyebabkan kerusakan sel. Tingginya kadar lipid dalam sel meningkatkan permeabilitas zat aktif ke dalam sel. Sedangkan *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri Gram positif dengan lapisan peptidoglikan yang tinggi dan keras, sehingga menyulitkan zat aktif untuk masuk ke dalam sel. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang terdapat dalam Nurmiati et al. (2013), bahwa *E. coli* dan *S. aureus* merupakan patogen yang paling banyak menyerang manusia. *Escherichia coli* adalah bakteri Gram negatif, flora normal yang berada di usus manusia, dapat menyebabkan infeksi saluran kemih (ISK) dan diare. Sedangkan *Staphylococcus aureus* adalah bakteri Gram positif yang hidup sebagai bakteri saprofit di selaput tubuh manusia, permukaan kulit, kelenjar keringat, dan saluran usus. Menurut Entjang (2003), *Candida albicans* termasuk dalam kelompok khamir atau jamur. Secara umum, sel jamur lebih besar dari sel bakteri. *Candida albicans* sama seperti bakteri, yaitu mempunyai dinding sel, dapat bertindak sebagai agen pelindung dan target untuk beberapa agen antifungi. Dinding sel *Candida albicans* sangat padat, tebalnya 100 sampai 400 nm dan terdiri dari lima lapisan yang berbeda.

Menurut Nursal et al. (2006), kandungan metabolit sekunder ditemukan pada tanaman *Zingiberaceae* terutama flavonoid, fenol, terpenoid dan minyak atsiri. Metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman *Zingiberaceae* ini secara umum dapat menghambat pertumbuhan patogen berbahaya bagi kehidupan manusia, antara lain *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Neurospora*, *Rhizopus*, dan jamur *Penicillium*. Flavonoid dapat merusak dinding sel dan menyebabkan kematian sel. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Agustien (2013), bahwa flavonoid dapat menghambat pembentukan protein sehingga menghambat pertumbuhan mikroba. Selain flavonoid, senyawa lain seperti tanin juga dapat merusak membran sel. Pengujian dilakukan oleh Nonci et al. (2016), berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa ekstrak etanol 96% merupakan ekstrak yang paling efektif menghambat pertumbuhan *E.coli* dan *S. aureus* dengan konsentrasi masing-masing 1,5% dan 2%. Selain itu, pengujian juga dilakukan oleh Ratnah (2018) dimana hasil uji antibakteri *Candida albicans* menunjukkan diameter zona hambat fraksi A sebesar 13,66 mm, fraksi C sebesar 10,4 mm, dan dan fraksi C sebesar 9,33 mm.

Escherichia coli adalah bakteri Gram negatif dengan dinding sel peptidoglikan tipis dan kandungan lipid yang tinggi. Sedangkan *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri Gram positif dengan lapisan peptidoglikan yang tinggi dan kaku. Kandungan metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman *Zingiberaceae* terutama flavonoid, fenol, terpenoid dan minyak atsiri, secara umum dapat menghambat pertumbuhan patogen yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Flavonoid dapat merusak dinding sel, menyebabkan kematian sel dan menghambat pembentukan protein, sehingga menghambat pertumbuhan mikroba. *E. elatior* atau kecombrang memiliki potensi aktivitas antibakteri terhadap *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan *Candida albicans*.

Daftar Pustaka

- Agustien, Anthoni, Nurmiati, Rahmi Adila. (2013). Uji Antimikroba Curcuma spp. terhadap Pertumbuhan *Candida albicans*, *Staphylococcus aureus*, dan *Escherichia coli*. Jurnal Biologi Universitas Andalas (J Bio UA) 2(1): 1-7.
- Entjang, I., 2003, Mikrobiologi dan Parasitologi untuk Akademi Keperawatan dan Sekolah Tenaga Kesehatan yang Sederajat, 58-61, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Katno. 2008. Tingkat Manfaat Keamanan dan Efektivitas Tanaman Obat dan Obat Tradisional. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan RI: Jawa Tengah.
- Nonci, Faridha Yenny, A. Tenriugi Daeng Pine, Hasnia A. 2016. Uji Aktivitas Antimikroba Hasil Fraksinasi Ekstrak Etanol Daun Patikala (*Etilingera elatior*) terhadap Beberapa Mikroba Uji, Vol. 4 No. 2. Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurainas, Syamsuardi, Zola Anjelia Putri. 2017. Karakterisasi Morfologi Populasi *Etilingera elatior* (Jack) R.M.Sm. (*Zingiberaceae*) di Sumatera Barat. Jurnal Biologi Universitas Andalas (J Bio UA) 5(1): 25-33.
- Nurmiati, Anthoni Agustien, Ayu Putri Ningsih. 2013. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kental Tanaman Pisang Kepok Kuning (*Musa paradisiaca* Linn.) terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. Jurnal Biologi Universitas Andalas (J Bio UA) 2(3): 207-213.
- Nursal, W., Sri dan Wilda S. 2006. Bioaktifitas Ekstrak Jahe (*Zingiber officinale* Roxb.) dalam Menghambat Pertumbuhan Koloni Bakteri *Escherichia coli* dan *Bacillus subtilis*. Jurnal Biogenesis 2 (2): 64-66.
- Poulsen, A.D., 2006. Gingers of Sarawak. Natural History Publications. Malaysia.
- Poulsen, A. D., 2007. *Etilingera* Giseke of Java. Garden's Bulletin Singapore 59 (1 & 2): 145-172.
- Ratnah, St., Alfrida Monica Salasa, H. Ismail Ibrahim. 2018. Uji Potensi Antimikroba Hasil Fraksinasi Ekstrak Daun Kecombrang (*Etilingera elatior*) terhadap *Candida albicans* Penyebab Keputihan pada Ibu Hamil, Vol. XV No. 2. Media Farmasi Poltekkes Makassar.

Syamsuardi, Ardinis Arbain, Aulia Muhradi Delta. 2013. Studi Jenis-Jenis *Zingiberaceae* di Kawasan Hutan Lindung Gunung Talang Sumatera Barat. Jurnal Biologi Universitas Andalas (J Bio UA) 2(3): 161-168.